

A OBRA MODERNISTA DO ARQUITETO NEUDSON BRAGA EM FORTALEZA: da Escola carioca às especificidades locais

LA OBRA MODERNISTA DEL ARQUITECTO NEUDSON BRAGA EN FORTALEZA: de la Escuela carioca a las especificidades locales

THE WORK OF THE NEUDSON BRAGA ARCHITECT IN FORTALEZA – CE (BRAZIL): from Rio de Janeiro School to local specificities

RESUMO

O objetivo do artigo é apresentar uma breve abordagem da historiografia da arquitetura moderna realizada no nordeste brasileiro, tomando como base a trajetória do arquiteto José Neudson Braga, um dos protagonistas no processo de introdução e difusão do modernismo arquitetônico na cidade de Fortaleza-Ce. Após sua formação (1959) na Escola Nacional de Arquitetura (RJ), suas obras realizadas no Ceará eram, no início, claramente filiadas à Escola Carioca, adquirindo posteriormente novos atributos, com a introdução de técnicas e materiais relacionados ao contexto local. Três exemplares modernos executados na década de 1960: o Centro de Exportadores do Ceará, o Imperial Palace Hotel e o Edifício Palácio Coronado ilustram essa primeira fase do arquiteto, enquanto sua residência, projetada em 1970, apresenta elementos diferenciados, relacionados ao processo construtivo e técnicas locais, entre outras características, embora com linhas notadamente modernas. O trabalho pretende analisar as obras citadas, evidenciando a evolução presente nas duas fases de sua produção. A relevância do artigo se faz por destacar a importância da contribuição do arquiteto, autor de uma quantidade significativa de projetos, que revelam programas e desenho moderno diferenciados e por seu papel no processo de difusão da arquitetura moderna no país, constituindo importante legado a ser documentado.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Neudson Braga, Fortaleza.

RESUMEN

El objetivo del artículo es presentar una breve aproximación a la historiografía de la arquitectura moderna realizada en el noreste de Brasil, a partir de la trayectoria del arquitecto José Neudson Braga, uno de los protagonistas en el proceso de introducción y difusión del modernismo arquitectónico en la ciudad de Fortaleza. Tras su formación (1959) en la Escuela Nacional de Arquitectura (RJ), sus obras en Ceará estuvieron, en un inicio, claramente afiliadas a la Escuela Carioca, adquiriendo posteriormente nuevos atributos, con la introducción de técnicas y materiales relacionados con el contexto local. Tres ejemplos modernos ejecutados en la década de 1960: el Centro de Exportadores de Ceará, el Hotel Imperial Palace y el Edificio Palácio Coronado ilustran esta primera fase del arquitecto, mientras que su residencia, proyectada en 1970, presenta diferentes elementos, relacionados con el proceso constructivo y técnicas locales, entre otras características, aunque con líneas notablemente modernas. El trabajo pretende analizar las obras citadas, mostrando la evolución presente en las dos fases de su producción. La relevancia del artículo se debe a la importancia del aporte del arquitecto, autor de un importante número de proyectos, que revelan programas diferenciados y de diseño moderno y por su rol en el proceso de difusión de la arquitectura moderna en el país, constituyendo un importante legado para ser documentado.

Palabras clave: Arquitectura moderna, Neudson Braga, Fortaleza.

ABSTRACT

The aim of this paper is to present a brief approach to the historiography of modern architecture in northeast Brazil, based on the trajectory of the architect José Neudson Braga, one of the protagonists in the process of introduction and diffusion of architectural modernism in the city of Fortaleza-CE (Brazil). After his formation (1959) at the National School of Architectural (RJ), his works in Ceará were, at first, clearly affiliated with the Carioca School, later acquiring new attributes, with the introduction of techniques and materials related to the local context. Three modern examples executed in the 1960s: the Ceará Exporters Center, the Imperial Palace Hotel and the Coronado Palace Building illustrate this first phase of the architect, while his residence, designed in 1970, features different elements related to the constructions process and techniques, among other features, although with remarkably modern lines. The work intends to analyze the mentioned works, evidencing the present evolution in the two phases of his production. The relevance of the article is to highlight the importance of the contribution of the architect, author of a significant number of projects, which reveal different programs and modern design; and his role in the process of diffusion of modern architecture in the country, constituting an important legacy to be documented.

Keywords: Modern architecture, Neudson Braga, Fortaleza-Ce (Brazil)

O contexto de modernidade em Fortaleza nos anos de 1960 e Neudson Braga

Houve três fatores importantes, relacionados entre si, que introduziram a arquitetura moderna no Ceará. Um deles teria sido a formação de arquitetos cearenses em outras regiões do Brasil: Rio de Janeiro e Recife mais especificamente e o retorno deles à sua terra natal. Outro fator decisivo foi a criação do Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará, em 1965, e por último, os avanços da indústria e da economia cearense decorridos entre os anos de 1950 e 1960.

Dentre esses cearenses “peregrinos” (SEGAWA, 2014) que realizaram as primeiras obras de linguagem arquitetônica de caráter mais erudito está José Neudson Bandeira Braga (1935), profissional de destaque que interveio no cenário urbano fortalezense com projetos inovadores. Assim como ele, outros poucos arquitetos cearenses¹, na dianteira modernista, seguiram o mesmo caminho e abriram espaço para um novo fazer arquitetônico no Ceará.

Dentre as obras que se distinguem como precursoras da arquitetura moderna cearense, construídas principalmente em Fortaleza, estão os edifícios do Campus do Benfica (UFC), as residências nos bairros em expansão da cidade e as obras públicas, todas projetadas pelos arquitetos pioneiros que passaram a atuar junto à iniciativa pública e privada, ampliando e consolidando posições na categoria. Na relevante seleção de obras estão a Residência Universitária (1957), do arquiteto Ivan da Silva Brito; o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – Daer (1961), do arquiteto José Armando Farias; o Centro de Exportadores do Ceará (1962), José Neudson Braga; o Edifício Palácio Progresso (1964), de José Liberal de Castro; a Sede da Diretoria Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Dnocs (1968), de Marcílio Dias de Luna e o Terminal Rodoviário Eng. João Tomé (1969), de Luciano Marrocos Aragão, a maioria delas objeto de estudos já apresentados em seminários DOCOMOMO.

¹ Destacam-se entre os modernos, os arquitetos Luís Aragão, Marcos Studart, Kepler Pompeu, Roberto Vilar Ribeiro, Enéas Botelho, Liberal de Castro, Marrocos Aragão, Marcílio Dias, José Armando Farias e Ivan Britto.

Como segundo fator decisivo para o prelúdio da arquitetura moderna na cidade, a Escola de Arquitetura da UFC surgiu “como um ponto de inflexão na transformação da produção arquitetônica e na introdução da arquitetura moderna em Fortaleza” (DIÓGENES; ANDRADE, 2014, p. 108), iniciando, portanto, um novo período para a classe profissional dos arquitetos, que se caracterizou pelo crescente reconhecimento da sociedade local às suas atribuições. Castro relata o impacto dessa nova instituição na cidade, ao constatar que “a Escola se tornou quase que imediatamente um grande centro de atividades culturais da Universidade e da cidade, envolvida numa aventura pedagógica apaixonante” (CASTRO, 1982, p. 14).

Por fim, alguns fatores econômicos, políticos e culturais podem ser apontados aqui como transformadores do espaço construído de Fortaleza, a exemplo do processo acelerado de urbanização e industrialização, que demandaram estratégias modernizantes dos poderes públicos Federal e Estadual. Os fatores técnicos foram igualmente transformadores, como o aperfeiçoamento do uso do concreto armado, aliado às mudanças na legislação urbana e a adoção de uma nova estética alternativa de desenho para uma cidade moderna. Para registro e compreensão, a década seguinte, de 1970, constituiu um período de consolidação da profissão e do desenvolvimento do modernismo arquitetônico no Ceará. Alguns profissionais formados em diversas faculdades do Brasil, para além do Rio de Janeiro e de Recife, são considerados pertencentes à segunda geração de arquitetos modernistas cearenses.

Assim, o arquiteto Neudson Braga, diplomado em 1959 na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atualmente a FAU-UFRJ, foi um dos protagonistas da época e surpreendeu quanto à proposição de novos usos para a arquitetura pública e privada, utilizando-se de funções e articulações espaciais nunca vistas na capital cearense. Os conceitos que fundamentaram suas ideias associavam-se às questões sociais abordadas pelo movimento moderno no Brasil e às necessidades de adequação do edifício às condicionantes locais. Neudson Braga foi também professor e sua atuação docente teve início com a criação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará, da qual foi um dos fundadores, exercendo um papel fundamental na formação de várias gerações de arquitetos da cidade.

Na sequência, serão analisadas quatro obras do arquiteto Neudson Braga, que fazem parte de um estudo maior, realizado em 2018 no âmbito do PPGAUD da UFC². As três primeiras obras, o Centro de Exportadores do Ceará (1962), o Imperial Palace Hotel (1964) e o Edifício Palácio Coronado (1965) estão inseridas no contexto acima descrito e são reflexo da grande influência que o arquiteto recebeu durante sua formação no Rio de Janeiro, notadamente da Escola Carioca de Arquitetura. Na última obra, a residência do arquiteto (1970), observa-se uma alteração em sua maneira de projetar, uma vez que as características principais dessa edificação são compostas de estruturas e vedações aparentes, além do uso de materiais locais.

Convém salientar que, na elaboração das análises a seguir, não se teve intenção de fazer tão somente uma descrição da obra em estudo, mas sobretudo de examinar aqueles atributos que a distinguem como exemplares da arquitetura moderna brasileira e aspectos que são fundamentais para a análise, como a composição, as relações entre o projeto e o contexto e as relações entre desenho, construção e utilidade. Entrevistas com o arquiteto foram realizadas durante a pesquisa de 2018, que proporcionaram um entendimento detalhado sobre a arquitetura apresentada. Parte dessas entrevistas serão reproduzidas ao longo desse artigo.

Centro de Exportadores do Ceará (1962)

O edifício do Centro de Exportadores do Ceará está localizado em terreno irregular, na Av. Alberto Nepomuceno, 77, bairro Centro, nas proximidades da antiga área portuária da cidade de Fortaleza. O edifício encontra-se próximo a edificações tombadas e áreas de grande valor histórico como, por exemplo: o Forte de Nossa Senhora da Assunção, o Passeio Público, a Antiga Cadeia Pública, atual Emcetur, a Estação João Felipe, a Secretaria Estadual da Fazenda, a Antiga Alfândega e o Palácio do Bispo. Após alguns anos abrigando as atividades do Centro de Exportadores, posteriormente funcionou como

² SIQUEIRA, C. A. A. « Neudson Braga e o modernismo arquitetônico em Fortaleza ». 2018. 342 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. Dissertação de Mestrado de Cristiane Alves Siqueira, que teve como orientadora a Profa. Beatriz Helena Nogueira Diógenes.

sede do extinto Banco do Ceará (Bancesa) e hoje recebe o Contencioso Administrativo Tributário (Conat) e a Corregedoria da Sefaz (Cosef).

Figura 1: Vista aérea do entorno do Centro de Exportadores do Ceará (2018).
Fonte: Elaborada pela autora a partir de imagem aérea do Google Earth (2018).

Elaborado logo no início da atividade projetual do arquiteto Neudson Braga, em 1962, o Centro de Exportadores do Ceará foi construído em duas fases. Inicialmente, previa lojas no térreo e escritórios nos dois pavimentos superiores, ocupando toda a área do lote de esquina do terreno irregular. Posteriormente, em 1964, um bloco prismático foi incorporado ao edifício original, que se desenvolveu nos quatro pavimentos acima, voltado para a avenida principal.

O prédio, com área total construída de 3.120 m², acompanhou a irregularidade do lote e avançou até o alinhamento do terreno, a fim de obter o maior aproveitamento de área e seguir a lógica da “rua corredor”. A estrutura fundiária tradicional da época, principalmente aquela da área central, era regulada pela legislação que estava em vigor. O arquiteto então propôs uma galeria no pavimento térreo, na face voltada para a via de maior fluxo, ao recuar o alinhamento do bloco em 3,20 metros. O espaço criado liberou a edificação do solo e tornou público seu uso, que favoreceu a ampla circulação de pedestres no passeio. Em entrevista, Neudson Braga relata como surgiu o conceito inicial:

Minha ideia, ao recuar a galeria, era de dar uma maior amplitude ao passeio. Isso já foi influência do MES e das minhas lembranças de quando passava por baixo do vão livre e via aqueles pilares redondos. No Centro de Exportadores, eu queria que as pessoas tivessem certa intimidade com o prédio. (Neudson

Braga, informação verbal, 2018)³.

A arquitetura formal do Centro de Exportadores do Ceará aderiu ao vocabulário moderno nacional e internacional, ao estabelecer uma rígida modulação e utilizar a estrutura em concreto de maneira racional, deixando a planta livre. As lojas ficaram no pavimento térreo, com flexibilidade para acomodar diferentes áreas; o auditório e os escritórios ficaram no primeiro e segundo pavimentos. As circulações verticais, elevadores e escada, concentrados na interseção dos blocos, assim como os banheiros masculino e feminino, deixaram o restante do pavimento livre, apenas com a presença das colunas.

Figura 2: Planta de Coberta, documento original.
Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 3: Planta 1º Pvto, documento original.
Fonte: acervo do arquiteto.

Figura 4: Planta 2o PVTO, documento original.
Fonte: Acervo do arquiteto

Figura 5: Planta do 3o PVTO, documento original.
Fonte: Acervo do arquiteto

A segunda etapa do projeto, desenvolvida no mesmo ano de 1962, mas concluída efetivamente em 1964, atendeu a uma demanda de expansão da entidade e seguia a mesma ideia de modulação (Figuras 4 e 5). O bloco superior, solto da base por meio do recuo do

³ Em entrevista concedida à autora em 06/04/2018.

terceiro pavimento, deixou evidentes os pilares, lembrando um pilotis elevado. As aberturas e vedações, assim como a volumetria da edificação caracterizam-se pela conformidade da modulação e simplicidade da forma.

Figura 6: Planta PVTO tipo, documento original.
Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 7: Fachada frontal, documento original.
Fonte: Acervo do arquiteto.

Outras duas características importantes do projeto devem ser ressaltadas. Uma foi o cuidado que o arquiteto teve ao propor elementos de proteção solar para a fachada oeste, que recebe grande incidência do sol durante quase todos os dias do ano em Fortaleza. Finas estruturas verticalizadas em concreto dariam suporte a brises em alumínio colorido, que nunca vieram a ser executados, e uma delgada laje de concreto se projetaria à frente dos limites dos pilares no térreo, realçando a fachada sul.

A outra foi o tratamento dado por Neudson Braga ao encontro das duas fachadas principais, articulando a esquina ondulada. Solução similar deram os Irmão Roberto, em 1949, no Rio de Janeiro, para o Edifício Seguradoras. O edifício, segundo Bruand (2012), manifestou uma tendência para o movimento no desenho da fachada, influenciando intervenções semelhantes, assim como aconteceu em Fortaleza. O arquiteto concebeu a parede curva com a intenção de exibir a obra de um artista cearense e, por esse motivo, convidou Zenon Barreto⁴ para executar o painel. Ele utilizou pastilhas de porcelana da

⁴Zenon Barreto (1918-2002) nasceu na cidade de Sobral e é considerado um dos maiores representantes das artes plásticas do Ceará. Foi responsável por outras obras relevantes, que fizeram parte da composição de alguns dos edifícios modernos construídos nas décadas de 1960 e 1970 em Fortaleza. O painel “Os estivadores” faz referência à atividade portuária da cidade.

fábrica local Somda⁵ e o batizou com o nome *Os estivadores*, em alusão à atividade portuária da cidade.

Figura 8: Edifício Seguradoras (1949), Irmãos Boberto, painel de Paulo Wernek.

Fonte: Arcoweb.

Figura 9: Centro de Exportadores do Ceará (1962), foto do edifício degradado no fim da década de 1990. Fonte: Acervo do arquiteto.

Os murais de azulejos e painéis cerâmicos, expostos muitas vezes nos interiores dos edifícios ou compondo sua volumetria aparecem como elementos artísticos incorporados à arquitetura e à cidade, numa relação de mútua interferência. Lucio Costa muito discorreu a respeito dos grandes painos de parede como verdadeiros convites “à expressão pictórica, aos baixos-relevos, à estatuária como expressão plástica, integrada ou autônoma” (COSTA, 1995, p. 75). Os painéis, dessa forma, contribuem para o estabelecimento de um diálogo com a cidade, tornando-se muitas vezes importantes marcos urbanos.

Mesmo que essa edificação já tenha sido objeto de análise no 7º DOCOMOMO N/NE, sendo destacada o processo de reabilitação pela qual ela passou em 2006, vale reforçar alguns detalhes do referido processo para corroborar com sua importância no movimento de preservação e valorização do patrimônio moderno.

O edifício do Centro de Exportadores do Ceará conferiu uma nova configuração ao Centro, valorizando a região, carente inclusive de infraestrutura urbana. Pela proximidade com o porto e o mar, algumas atividades irregulares aconteciam ali, como o curtimento do couro à céu aberto. Durante muitos anos, o prédio acolheu o Banco do Ceará S.A (Bancesa) e hoje é considerada, pelo próprio arquiteto, como a obra que lhe trouxe maior

⁵ A Somda, localizada no bairro Parangaba, era uma empresa que produzia apenas xícaras e utensílios domésticos. Com o crescimento da demanda, passou a industrializar a porcelana para a construção civil. Desenvolveu produção em larga escala e com custo reduzido.

visibilidade profissional.

Em 1995, o Bancesa encerrou suas atividades e a edificação, a partir daí, entrou em processo de abandono. A decadência da área central, verificada em diversas cidades do Brasil, só acelerou esse processo. Diógenes e Paiva expõem a problemática:

No caso do Centro de Fortaleza, a decadência se explica pelo enfraquecimento da “centralidade econômica”, relacionada à perda da condição de centro economicamente hegemônico em função da diminuição do valor de uso e de troca da sua localização; da “centralidade política”, relacionada ao processo de migração da sede das principais instituições do poder público e privado para outras áreas da Cidade e, como decorrência, a diminuição de investimentos e intervenções urbanas, e da “centralidade simbólica”, associada ao processo de degradação do acervo histórico e cultural, de significativa relevância patrimonial e de elevado valor para a memória urbana da cidade. (DIÓGENES; PAIVA, 2012, p.12).

Em 2004, o edifício foi adquirido pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Ceará, durante o mandato do governador Lúcio Alcântara (2003-2006), na forma de desapropriação. Justificada pela necessidade de tombamento do painel artístico de Zenon Barreto, a aquisição do edifício pelo órgão público objetivou-se também no sentido de abrigar os anexos da instituição. Em 2005, portanto, a Sefaz- CE abriu um processo de licitação para projeto de reabilitação, tendo como vencedora a proposta do escritório de arquitetura Umpraum, dos titulares Carlos Alberto Cunha e Rafael Cunha.

Em entrevista⁶, o arquiteto Carlos Alberto apresentou o projeto de reforma e restauração do Centro de Exportadores do Ceará, realizado em 2006, e expôs também as dificuldades encontradas durante o processo, salientando que as propostas contavam sempre com a aprovação do próprio Neudson Braga, autor do projeto original.

⁶ Entrevista realizada em 14 de junho de 2018 no escritório de arquitetura Umpraum.

Figura 10: Detalhe do painel de Zenon Barreto antes do restauro. Fonte: Acervo Carlos Alberto da Cunha.

Figura 11: Durante a obra de restauro (2006). Fonte: Acervo Carlos Alberto da Cunha.

O edifício Centro de Exportadores do Ceará acompanhou as mudanças ocorridas no centro da cidade ao longo dos anos, seus novos usos, ocupações e posturas. Os atributos modernos de flexibilidade, por sua proposta de planta livre, permitiram novos layouts, acessibilidade e mobiliário atual. Após alguns anos de abandono, a reabilitação do edifício, pelo processo de adaptação, possibilitou um maior dinamismo na área central de Fortaleza, principalmente por restabelecer seu uso.

Figura 12: Centro de Exportadores do Ceará em 2018. Fonte: Acervo Cristiane Alves.

Figura 13: Centro de Exportadores do Ceará em 2018. Fonte: Acervo Cristiane Alves.

Dessa forma, considera-se que uma das chaves para o futuro da conservação e preservação do patrimônio edificado é a “sustentabilidade cultural”, entendida como “sustentabilidade de significados e de valores associados ao patrimônio cultural” (GOMES, 2011, p. 111). Segundo o autor, essa sustentabilidade cultural tem como objetivo “usar as necessidades do presente e transmitir o máximo de significância para as gerações futuras”.

O processo de adaptação do edifício Centro de Exportadores do Ceará, realizado mais de 40 anos depois, deve servir de exemplo e estímulo para que instituições, públicas ou privadas, possam retornar ao Centro e ocupar edificações de valor histórico e artístico da cidade. Marina Waisman, arquiteta e escritora, em seu livro *O interior da história*, ensina que “não existe maneira de ‘desenhar’ um objeto histórico se não se partir de critérios de valor” (WAISMAN, 2013, p. 36). Com relação ao edifício analisado, observou-se que esses critérios de valor, aludidos por Waisman, foram devidamente percebidos, o que permitiu a manutenção da essência do projeto, evidenciando dessa maneira os princípios que o regeram.

A sua reutilização tornou-se indispensável para revigorar a memória dos moradores e frequentadores, antigos e novos, do centro de Fortaleza. Sabe-se que conservar o patrimônio edificado é de suma importância, uma vez que as construções modernas estão desaparecendo ou sendo descaracterizadas e que o desenvolvimento acelerado, associado à especulação imobiliária, vem pondo em risco o importante acervo da nossa cidade.

Imperial Palace Hotel (1964-1972)

Esse projeto já deixou de ser meu por muito tempo, aquelas linhas horizontais não existem mais. Claro que a concepção inicial, a forma principal, ninguém tira, mas o projeto foi descaracterizado em muitos detalhes. Já não é mais nosso, já não representa mais a nossa ideia original. (BRAGA, informação verbal, 2018)⁷.

O depoimento fornecido pelo arquiteto é um indicativo das várias transformações que ocorreram no edifício Imperial Palace Hotel, desde sua concepção. A segunda obra analisada passou por algumas fases importantes que devem ser apontadas, mas o estudo teve como foco principal o projeto que a originou, elaborado pelos arquitetos José Armando Farias (1927-1974)⁸ e José Neudson Braga, em 1964.

⁷ Entrevista concedida à Cristiane Alves em 13/06/2018.

⁸ O arquiteto cearense José Armando Farias formou-se em Recife, era integrante da primeira turma (1948) da Escola de Arquitetura de Pernambuco. Autor de relevantes projetos como a sede da Colônia de Férias do Sesc de Garanhuns (1952), o antigo Daer – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (1962), o Clube Diários (década de 1960) e a sede da antiga construtora Beta, entre outros. Foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFC até 1974, ano de sua morte.

Figura 14: Vista aérea do edifício Imperial Palace Hotel (1964-1973), atual Oásis Atlântico Hotel.
Fonte: Imagem aérea do Google Earth (2018).

Localizado na Avenida Beira Mar, 2700, bairro Meireles, o antigo Imperial Palace Hotel apresenta hoje a mesma função, embora tenha se descaracterizado em relação à sua proposta original, como resultado das várias reformas pelas quais passou. O bairro Meireles, no início da década de 1960, já sofria processo de urbanização, com base nas diretrizes do Plano Diretor de Fortaleza de 1962, do urbanista Hélio Modesto, que propôs a abertura da Avenida Beira Mar, ocorrida em 1963.

O Plano estimulou a expansão urbana para o litoral, viabilizando a integração das zonas de praia com o restante da cidade e tornando a orla um equipamento público de lazer e lugar eleito como moradia da população de mais alta renda de Fortaleza. Alguns clubes e residências de veraneio já haviam sido instalados naquela região, mas foi a partir da abertura da Avenida Beira Mar (antes batizada com o nome Avenida Presidente Kennedy), que diversas edificações foram construídas na orla leste e ocuparam espaços privilegiados da cidade. Atividades desenvolvidas predominantemente no Centro, como turismo e lazer, foram redefinidas espacialmente, deslocando-se para o novo bairro Meireles. A construção da Avenida Beira Mar, portanto, constitui um marco de ocupação para a orla marítima, incentivando o empresariado a direcionar investimentos a essa área da cidade.

A encomenda do projeto para o hotel partiu de um antigo cliente de Neudson Braga,

médico e empresário interessado em expandir os negócios, Dr. Elísio Pinheiro. O terreno irregular de 8.000,30 m² já havia sido escolhido previamente em função de sua localização, que trazia, junto com a ideia do empreendimento, perspectivas promissoras de bons negócios, conforme explicitado. O conceito seguia a ideia de hotel-cidade, e a gestão funcionaria segundo um sistema associativo, em que os proprietários das unidades habitacionais destinavam seus apartamentos para a exploração hoteleira e/ou cotas para se hospedarem por temporadas. Era arrojado e com pretensões de atingir um público nacional, de acordo com encarte publicitário. O interesse dos clientes, portanto, era direcionado para um empreendimento de grande porte, visto que Fortaleza se mostrava atrativa e suscitava forte aumento no número de turistas.

Neudson Braga achou conveniente chamar seu amigo e colega de universidade, o arquiteto Armando Farias, para com ele dividir a autoria do projeto. De posse do extenso programa, os dois iniciaram o estudo de viabilidade e logo verificaram a necessidade de verticalizar a edificação acima do permitido pela legislação, com a finalidade de não ocupar o terreno por completo. Na época, não havia parâmetros urbanos, do ponto de vista programático ou de ocupação do terreno, com relação ao seu aproveitamento, ou mesmo legislação que orientasse projetos dessa natureza, mas as restrições em relação ao gabarito da edificação eram impeditivas. A aprovação do projeto ficou a cargo dos proprietários que, posteriormente, negociaram com sucesso junto aos órgãos públicos.

O partido se desenvolveu a partir de duas diretrizes: o aproveitamento das visuais e a menor distância percorrida pelos hóspedes, fator essencial para o bom funcionamento de um hotel. Por sua localização, era importante que a maioria das unidades habitacionais tivesse vista para o mar. Os arquitetos Neudson e Armando, então, pensaram em diversas possibilidades projetuais, para, depois de várias tentativas de composição da forma da edificação, chegarem à ideia da planta em "Y". O sistema de três alas convergentes para um ponto central, ou seja, corredores de unidades habitacionais agrupando-se no conjunto de circulação, traria a equidistância dos elevadores e escadas para os hóspedes. Os ângulos de confluência foram cuidadosamente estudados de maneira tal, que até mesmo os quartos posteriores pudessem desfrutar de algumas brechas de mar.

Figura 15: Planta do Subsolo Imperial Palace Hotel, documento original. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 16: Planta da Sobreloja Imperial Palace Hotel, documento original. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 17: Planta do Pvlo Térreo Imperial Palace Hotel, documento original. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 18: Planta do Pvlo Tipo, Imperial Palace Hotel, documento original. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 19: Planta do Terraço, Imperial Palace Hotel, documento original. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 20: Planta de Coberta, Imperial Palace Hotel, documento original. Fonte: Acervo do arquiteto.

O programa, numeroso em usos e funções, foi distribuído em oito pavimentos, sendo: subsolo, térreo, sobreloja, seis andares de pavimento tipo e cobertura. Os 408 quartos tinham tamanhos diferenciados, alguns com varanda, ficando os maiores com vista direta para o mar, de frente para a praia. O acesso principal, tanto de veículos como de pedestres, se dava pela Avenida Beira Mar. A novidade estava na possibilidade de o carro passar por debaixo da laje da Sobreloja para depois sair pela rua lateral, Visconde de Mauá.

A extremidade esquerda da edificação, justamente a esquina das vias, foi trabalhada de maneira a se integrar com a cidade, em espaço aberto e transparente, ressaltado por elegantes colunas que venciam um pé direito duplo, rompendo assim a massa volumétrica. As lojas estavam distribuídas ao longo das três frentes visando uma maior atratividade, no entanto, a entrada do cinema e teatro acontecia pela via de trás, a Avenida Abolição. O último pavimento, um terraço coberto por uma fina laje de concreto armado de forma ameboide, era destinado ao mirante, onde também foi localizada a boate. Esse pavimento nunca foi construído, assim como a caixa d'água solta da cobertura.

Sobre os elementos horizontais da fachada e esquadrias, Neudson Braga relata:

As abas de concreto da fachada, similares aos brises-soleil, são uma contribuição maior do Armando Farias. Ele tinha recentemente projetado o Daer e gostava muito dessas lajes finas, todos os prédios do Armando tinham isso. Esses elementos de concreto salientes possuíam uma função, resolver a questão da insolação. Foi a grande contribuição dele no prédio, a marcação horizontal. Nossas esquadrias eram em alumínio e vidro, tinha muita transparência! Diferente daquelas que o Borsoi colocou depois, ele inclusive verticalizou a fachada. (BRAGA, informação verbal, 2018)⁹.

O cálculo estrutural da obra teve o engenheiro Raimundo Lima como responsável, toda ela feita em concreto armado, o que facilitou sua aplicação, devido à existência de profissionais experientes na área. Para a execução da obra, foi contratado o engenheiro Alexandre Diógenes, colega de Neudson Braga e professor da UFC. Para o arquiteto, Alexandre Diógenes foi figura importantíssima na sua evolução como profissional.

O Alexandre montou um canteiro exemplar, todo mecanizado. Naquele tempo, não tinha esse negócio de grua, era tudo na betoneira. A obra foi pra mim uma lição de construção civil, eu estava muito empolgado, ia lá todo dia. O processo era feito em sistema linear, sobre trilhos, com carrinhos, pontes e guinchos. O

⁹ Entrevista concedida à Cristiane Alves em 13/06/2018.

mudanças sugeridas pelos arquitetos da reforma alteraram o partido arquitetônico inicial, suprimindo vazios e transparências, atribuindo peso à volumetria da fachada. A introdução de elementos novos de esquadrias, inclusive sobre planos de alvenaria, anulou a ideia de horizontalidade, assim como a extensão da sobreloja, em sentido horizontal, inserida na fachada da Avenida Beira Mar para alocar suítes privadas. As lojas do térreo foram substituídas por uma área de entretenimento fechada, suprimindo assim a relação próxima entre a arquitetura e a cidade.

Figura 22: Imperial Othon Palace em reforma, início da década de 1970. Fonte: Setyideias

Figura 23: Imperial Othon Palace, década de 1990. Fonte: Setyideias

Figura 24: Imperial Othon Palace, Reforma de Janete Costa e Acácio Gil Borsoi, início da década de 1980. Fonte: Fortalezanobre

Figura 25: Oasis Atlântico Hotel, reforma de Fausto Nilo e Delberg, 2018. Fonte: Acervo Cristiane Alves

Outra reforma aconteceu, já em 2005, depois que o prédio foi arrendado pelo grupo português Oasis. A nova proposta teve por responsáveis os arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, dessa vez sob consulta prévia ao arquiteto Neudson Braga, autor da ideia original. O edifício novamente se transforma, com a inserção de uma estrutura metálica no centro para marcar a entrada principal. No que se refere ao programa relativo às áreas comuns e à diversificação de usos, houve uma intenção de resgate das ideias do

projeto original.

Edifício Palácio Coronado (1965-1966)

O edifício Palácio Coronado, projetado por Neudson Bandeira Braga em 1965, caracteriza-se por seu uso misto, presença de pilotis e pela racionalidade estrutural e espacial. Localizado na Avenida Heráclito Graça, 300, importante via de acesso ao núcleo comercial da área central, foi concluído somente em 1966. Essa construção, ao lado dos edifícios Fortaleza (1959) e Jalcy Avenida (1960), projetos do engenheiro pernambucano Joaquim Rodrigues, Palácio Senador (1969), do arquiteto Liberal de Castro e o edifício Paraguassu (1972), do arquiteto Francisco Afonso Porto Lima, representam os primeiros investimentos em empreendimentos de uso misto de grande porte em Fortaleza.

A linguagem introduzida no Brasil, entre as décadas de 1940 e 1960, a respeito da construção com múltiplos pavimentos surge como uma solução adequada ao contexto nacional e como estratégia para a concentração de áreas edificadas. A tipologia de uso misto (habitacional, comercial e/ou serviço), portanto, foi bem aceita pela sociedade moderna e incorporada pelo mercado imobiliário, por preencher requisitos econômicos e espaciais.

No entanto, os edifícios de uso misto na cidade de Fortaleza demoraram a se firmar como escolhas da população durante o período inicial de modernização e urbanização, principalmente daquela parcela de mais alta renda, que deu prioridade às residências unifamiliares em bairros novos e mais distantes, fato que reforçou ainda mais a segregação espacial em curso (CAVALCANTE, 2015).

A produção de edifícios até 12 pavimentos, fossem eles residenciais, comerciais ou uso misto, estava concentrada na zona central, incentivada pelo Código Urbano de Fortaleza, a Lei nº 2004, de 1962. Quanto à ocupação, o Código de 1962 determinou a forma e a altura dos edifícios e estabelecia que nenhum deles poderia ter mais de três pavimentos, salvo os da área central. O que não era o caso do Edifício Coronado, situado próximo, mas não no recorte espacial do Centro. Uma série de justificativas foi elaborada pelo arquiteto,

por escrito e na forma de desenhos, no sentido de sugerir novos espaços urbanos, amplos e de integração, uma vez que o edifício Palácio Coronado iria possuir galerias abertas e a possibilidade de alargamento da calçada. E, dessa forma, o projeto foi aprovado.

A encomenda feita pela Vitória Publicidade e Investimentos Ltda. (VPI), do advogado Aécio de Borba Vasconcelos e do engenheiro José Lino da Silveira Filho, veio com o terreno já escolhido e uma pesquisa de mercado que indicava a necessidade de opções variadas de plantas para atender a um público diverso. Havia uma expectativa de crescimento naquela região por parte dos gestores públicos e principalmente dos investidores imobiliários, para empreendimentos de alto custo, que associavam o uso residencial multifamiliar ao comercial. Por esse motivo, a Avenida Heráclito Graça tornou-se uma grande via de ligação entre as zonas leste e oeste da cidade.

Figura 26: Vista aérea do edifício Palácio Coronado (1963), Neudson Braga.
Fonte: Elaborada pela autora a partir de imagem aérea do Google Earth (2018).

O programa desenvolvido pelo arquiteto foi distribuído pelos nove pavimentos da edificação, composto por térreo (com lojas e área de lazer dos moradores), pilotis (com estacionamento e salão) e sete pavimentos tipo. As unidades habitacionais tiveram cinco soluções diferentes de plantas, com tamanhos variados, para satisfazer a demanda diversificada, visto que não havia evidências quanto ao perfil do usuário. O pavimento tipo, com 14 apartamentos, foi organizado de forma hierarquizada em função da melhor orientação solar e ventilação. Assim, os maiores apartamentos, aqueles com três quartos,

ficaram posicionados a leste, os de dois quartos posicionados do lado norte e as unidades menores voltadas para o sul, sem vista para as ruas. Essa prática de valorização de unidades habitacionais (e comerciais) voltadas para o leste, mais privilegiado, tornou-se comum em Fortaleza, influenciando ainda hoje o mercado imobiliário.

Figura 27: Planta Térreo, Edifício Palácio Coronado, documentos originais. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 28: Planta 2o Pvto, Edifício Palácio Coronado, documentos originais. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 29: Planta Pvto Tipo, Edifício Palácio Coronado, documentos originais. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 30: Planta de Coberta, Edifício Palácio Coronado, documentos originais. Fonte: Acervo do arquiteto.

A implantação do edifício, que dispõe de um bloco em forma de "L", encravado em terreno de esquina, forma um vazio (um recuo), que dá a impressão de dois volumes separados. A fachada norte encosta no alinhamento da avenida, mas a fachada leste é recuada em três metros. Esse recuo lateral permitiu a maior abertura do corredor edificado e o acesso de carros mais seguro e confortável. Os prédios localizados no centro eram ligados, um a um, sem nenhum recuo separando-os. Essa prática era permitida pela legislação da época e bastante utilizada, o que dificultava a passagem dos ventos e tornava a região insalubre.

A outra inovação introduzida no projeto diz respeito à galeria aberta no pavimento térreo, de 3,30 metros de largura, sob pilotis, ao longo de toda a extensão da Avenida Heráclito Graça. Esse novo parâmetro urbano de integração entre espaços privados e espaços públicos já havia sido adotado em outras capitais brasileiras, mas nunca em edifícios residenciais de Fortaleza.

Figura 31: Fachada Av Heráclito Graça, Edifício Palácio Coronado, documentos originais.

Fonte: Acervo do arquiteto.

No edifício Palácio Coronado, o emprego do pilotis possibilita a circulação de pedestres mediante o recuo, que contam com áreas mais generosas e sombreadas dentro dos lotes privados. Neudson Braga justificou sua escolha em função da valorização do pedestre:

Nós apresentamos uma proposta sem muros, com a galeria no térreo fazendo ligação direta com a calçada. Seria uma ideia de maior integração com a cidade, uma relação menos traumática como vejo hoje em dia... Eu tinha a esperança de que a legislação passasse a exigir esse tipo de recuo na parte térrea, para permitir justamente o passeio coberto. O prédio vizinho seguiu a mesma proposta, inclusive a mesma modulação. Embora seja um prédio menor, ele manteve o conceito. É um prédio do Luciano Pamplona. (engenheiro civil formado no Rio de Janeiro, colega de UFC). (BRAGA, informação verbal, 2018)¹¹.

A entrada se dá pela rua lateral, Rodrigues Júnior, todavia, por ser recuado, o acesso torna-se mais reservado. O espaço sem barreiras físicas à leste do edifício originou, além da entrada de carros, uma área de recreação localizada no térreo, uma espécie de pequena praça. O mezanino comporta também a garagem, acessível por uma rampa localizada nos fundos do terreno, que fica separada das unidades habitacionais. Essa solução foi pensada como resposta à inviabilidade financeira do uso de subsolo e à ausência de tecnologia disponível na época. O pavimento da garagem forma um volume de transição entre o corpo vertical do edifício (uso residencial) e sua base (uso comercial), dispendo de aberturas quadradas regularmente espaçadas.

Em termos de estrutura e acabamentos, o arquiteto utilizou concreto moldado no local

¹¹ Entrevista concedida a autora em 07/05/2018.

para compor lajes planas, vigas e pilares. O cálculo estrutural ficou sob a responsabilidade do engenheiro Marcos Melo. Nos acabamentos, foi empregado material local e de baixo custo. Na época, o uso da pastilha de porcelana já se mostrava corrente, porque a fábrica Somda oferecia material de alta qualidade a preços acessíveis, equivalente à pintura. As fachadas do edifício, portanto, ficaram todas revestidas.

Figura 32: Esquina do Edifício Palácio Coronado. Fonte: acervo Cristiane Alves (2018).

Figura 33: vista da Av. Heráclito Graça, Edifício Palácio Coronado. Fonte: acervo Cristiane Alves.

A proposta de utilização dos pilotis no edifício Palácio Coronado para as *loggias* resultou numa linguagem arquitetônica moderna, que viabiliza a liberação do espaço público no lote privado, contribuindo assim para a integração do entorno urbano, prática adotada por diversos edifícios construídos no país no contexto do modernismo arquitetônico. O Edifício Anchieta (1941), projeto dos Irmãos Roberto, em São Paulo, apresenta longas colunas e a *loggia*, importa pela legislação vigente na época.

O múltiplo uso, as plantas diversificadas, a integração espacial entre arquitetura e cidade, estabelecida pelas galerias, e os vazios do mezanino, assim como a utilização de materiais e tecnologias locais, todas essas características fizeram do edifício Palácio Coronado uma importante referência em prédios residenciais e de uso misto na capital cearense obra emblemática do arquiteto que congregam elementos característicos da arquitetura moderna brasileira com práticas locais de projeto e construção.

Residência do arquiteto (1970)

A Residência do arquiteto foi projetada e construída em 1970 e reúne particularidades que a colocam em destaque em meio à produção de Neudson Braga. A relevância da análise dessa obra, que Segre (2006) denomina de "casa de autor", sustenta-se na aproximação do pensamento do criador da obra sobre arquitetura, materializado na sua própria residência e identificado por seus atributos funcionais, estéticos e simbólicos, que "vão evidenciar a personalidade, o nível econômico e a dimensão da vida pública e privada do morador" (SEGRE, 2006, p. 5).

Nesse sentido, o estudo da Residência do arquiteto desvelará posturas próprias de Braga referentes aos aspectos projetuais. Autor de uma quantidade significativa de projetos de mesma tipologia desde o início de sua atividade projetual, em 1960, a experiência no trato com profissionais e clientes lhe facilitou o desenvolvimento do programa e o acesso aos diversos materiais utilizados na edificação.

Salienta-se, no entanto, um fato que trouxe certa dificuldade para a análise dessa obra: a inexistência de fontes gráficas e a quase total falta de fontes iconográficas, além da ausência de resquícios materiais, uma vez que ela se encontra demolida. Apenas duas fotografias e um vídeo do início da construção são os registros da edificação, que se tornaram acessíveis para a pesquisa. Os desenhos apresentados aqui, portanto, são fruto do exercício de memória do próprio arquiteto, que elaborou croquis da planta original e discorreu sobre inúmeros detalhes construtivos da residência durante entrevistas realizadas pela autora, tal qual visitas à casa em realidade mnésica.

Localizada no bairro Dionísio Torres, à Rua Rui Barbosa, 2131, a Residência do arquiteto se destacava por seu traço moderno e personalidade marcante. Na época, o local era predominantemente residencial, com muitas vilas e mercadinhos. A edificação, com área total construída de 219,40 m², foi implantada no meio do lote retangular de 15x33 metros, encostada nas laterais e distando seis metros do alinhamento frontal do terreno.

Figura 34: Vista aérea da Residência do arquiteto (1970/71) e vista da atual edificação no terreno.
Fonte: Google Earth (2018)

A casa que Neudson Braga construiu revelava uma arquitetura austera e equilibrada, garantindo espaços bem ventilados e iluminados, graças à organização interna articulada pela inserção de jardins e áreas pergoladas. O programa compreendia os seguintes ambientes: três suítes, sendo uma de casal, outra para o filho e a última para hóspedes, sala de estar, sala de jantar e escritório, cozinha, área de serviço, depósito e suíte para funcionária doméstica. Todo ele foi distribuído em um único pavimento, com setores bem definidos - íntimo, social e serviço -, mas sem comunicação direta entre eles. A planta não seguiu o sentido ortogonal do terreno, mas se harmonizou seguindo os caminhos da ventilação e insolação. Nesse caso, a sala de estar e os quartos principais ficaram voltados para leste, nos fundos do lote, e se comunicam diretamente com duas varandas e um generoso quintal arborizado. O terreno, de 495,00 m² era elevado 1,20 metros acima da linha da calçada, assim, a área de estacionamento para dois veículos encontrava-se no nível zero, ao lado da escada social, principal acesso e ligação entre os dois patamares da edificação.

Figura 35: Planta priv. Térreo da Residência do arquiteto (1970-1971), Neudson Braga.
Fonte: elaborado por Cristiane Alves (2018).

Toda a casa foi concebida em função das dimensões do tijolo cerâmico Cosmac, de 10x20x7 cm, fabricado em Sobral, Ceará. As paredes sem acabamento, exceto nas áreas molhadas, possuíam espessura de 10 centímetros, para se ajustar perfeitamente aos pilares e vigas aparentes. A edificação não segue necessariamente uma rígida modulação, mas possui uma delgada trama estrutural de pilares em concreto, de 10x10 centímetros, que suportam a laje tipo Volterrana. O tijolo aparente dominava visualmente os espaços, material devidamente explorado em sua potencialidade pelo arquiteto, como nas paredes do jardim de entrada e no pátio interno da sala de estar. A sobreposição invertida dos tijolos do jardim permitiu a circulação permanente do ar e a diferença de prumo no assentamento da parede do pátio interno criou um painel desalinhado no plano vertical.

Empregou ainda, em duas paredes do setor social, um painel de azulejos cerâmicos, nas cores azuis e amarelas, de inspiração lusitana. A artesã cearense, Lícia Fontenele, ficou com a incumbência de pintar os azulejos seguindo o modelo trazido pela família de uma viagem a São Luís. Outro artista que marcou presença na residência foi Zenon Barreto, autor da escultura em pedra localizada na varanda, exposta sobre um pedestal de concreto. A diversidade de materiais - cerâmica, concreto, azulejo, madeira e vidro - expostos delicadamente, mas sem revestimentos, definiu o partido do projeto.

A coberta foi apoiada em cintas de concreto armado de 1 metro de altura, servindo como vigas invertidas de contorno, que recebiam os esforços predominantemente horizontais.

O engenheiro Waldir Campelo colaborou no desenvolvimento da proposta arquitetônica, elaborando um projeto estrutural enxuto, a pedido do arquiteto, para fins de execução da laje, o mais fina possível. Um detalhe especial a ser observado era o encontro da laje da sala de estar com o pátio interno ajardinado, pois somente o trilho em concreto da estrutura continuava, deixando o teto do pátio vazado, a céu aberto.

A respeito do detalhe da interseção da laje da sala, Neudson Braga comenta:

Nesses vazios dos trilhos da laje eu pendurava luminárias, umas gaiolas com uns periquitos e umas orquídeas, que eu mesmo plantava. Elas ficavam suspensas. Aquilo era bem bonito! O canteiro de flores era delimitado apenas por um banco em concreto que tinha umas almofadas aqui e ali. As pessoas sentavam onde elas quisessem. (BRAGA, informação verbal, 2018)¹².

As instalações elétricas eram externas e protegidas por canaletas de madeira maciça, que circulavam ao longo de toda a casa, com uma dupla função: de dutos de instalação, que vez ou outra apareciam na forma de interruptores e pontos de tomada e acabamento para as paredes e esquadrias, uma espécie de rodapé/canaleta/forramento/alisar. Dessa maneira, as instalações eram passíveis de visitação quando necessário, sem haver desperdício de materiais. O fechamento das canaletas era feito por botões em bronze, também aparentes, que conferiam um aspecto sofisticado ao elemento funcional. Gárgulas em concreto armado e desenho assimétrico faziam o escoamento da água coletada da cobertura. A caixa d'água, apoiada em pilares localizados na área do closet do casal, formava um sólido, único elemento vertical do conjunto, destacado pela pintura azul. A iluminação e a ventilação dos banheiros eram obtidas através de claraboias em acrílico, oferecendo luz filtrada ao ambiente.

¹² Entrevista concedida à autora em 18/07/2018.

Figura 36: Maquete da Residência do arquiteto.
Fonte: elaborada por Cristine Alves (2018).

Figura 37: Maquete da Residência do arquiteto.
Fonte: elaborada por Cristine Alves (2018).

Figura 38: Maquete da Residência do arquiteto.
Fonte: elaborada por Cristine Alves (2018).

Figura 39: Maquete da Residência do arquiteto.
Fonte: elaborada por Cristine Alves (2018).

Figura 40: Maquete da Residência do arquiteto.
Fonte: elaborada por Cristine Alves (2018).

Figura 41: Maquete da Residência do arquiteto.
Fonte: elaborada por Cristine Alves (2018).

Uma das características mais marcantes da Residência do arquiteto eram as esquadrias, em razão de emprego cuidadoso e tecnicamente apurado da madeira. A Peroba Rosa foi escolhida pelo arquiteto e utilizada em toda a casa, desde as canaletas às portas e venezianas. Com diferentes materiais de complemento, as esquadrias seguiam uma modulação e tinham sempre o mesmo montante amadeirado, de 10x4cm, que ia do piso ao teto. Os montantes faziam a sustentação de venezianas articuladas, do vidro temperado fosco, do vitral ou das folhas das portas em laminado azul, conforme o uso dos ambientes. Embora os montantes vencessem o vão inteiro da laje, em várias situações as lâminas de vedação, como as folhas de vidro temperado, não encostavam

no chão nem no teto. Essa abertura, que tinha em média 10 centímetros, permitia a ventilação permanente dos espaços.

Tal qual o discurso orientador de Lucio Costa a respeito do que seja arquitetura, Neudson Braga concebeu e projetou sua residência. Como meio de distinção e intenção plástica, a construção foi o ponto norteador dessa edificação, o que lhe conferiu valor estético contido entre os limites da técnica, do programa e do meio físico.

Figura 42: Foto da Residência do arquiteto, década de 1980. Fonte: Acervo do arquiteto.

Figura 43: Foto da Residência do arquiteto, década de 1980. Fonte: Acervo do arquiteto.

Em entrevista, Neudson Braga explica o que chama de “arquitetura artesanal”:

Minha casa foi um desafio maior pra mim, pois eu queria criar possibilidades de fazer uma construção artesanal com qualidade, valorizando inclusive aquilo que é própria da obra. Eu procurei usar um material só, uma madeira só, um tijolo só. Os meus mestres levaram as oficinas para a obra. Eles tinham muito orgulho do que estavam fazendo. Aquilo para eles era uma obra-prima! Havia uma empolgação coletiva no sentido de que todos estavam realizando algo novo, porque eles nunca tinham feito uma casa parecida! O mestre das pedras recortava cada peça com tanto cuidado, como se fosse esculturas. Era um primor! Todo mundo fazia aquilo como se fosse a primeira vez, com muita paixão e dedicação. (BRAGA, informação verbal, 2018)¹³.

O arquiteto, ao conceber sua residência, sintetizou diretrizes projetuais frente às posturas modernas e encontrou soluções com personalidade própria, fruto de aclimações relacionadas à cultura cearense. A casa não chamava a atenção por sua forma ou tamanho, mas sim pela escala humana (reproduzida no pé direito de 2,35m da maioria dos ambientes), pelos pequenos detalhes construtivos, por sua arquitetura acolhedora e envolvente, livre e espontânea, uma clara expressão dos costumes da terra, revelada pela sensível apropriação do espaço.

Considerações Finais

¹³ Entrevista concedida à autora em 18/07/2018.

Nas três primeiras edificações analisadas nesse estudo, o Centro de Exportadores do Ceará, o Imperial Palace Hotel e o edifício Palácio Coronado, Neudson Braga se utiliza dos princípios da arquitetura moderna delineados por Le Corbusier e Lucio Costa como instrumentos da modernidade, no início claramente filiada à Escola Carioca.

O edifício **Centro de Exportadores do Ceará** (1962) revolucionou a área central de Fortaleza, pois, naquela época, a implantação dos edifícios efetivava-se ao limite do lote, seguindo a lógica da “rua corredor”. Ao recuar o pavimento térreo em 3,20m, estendendo a calçada, o arquiteto firmou novas relações espaciais entre a arquitetura e a cidade. Outras características de destaque dessa obra foram a incorporação de elementos artísticos à arquitetura, o uso do concreto armado, da planta livre e do sistema modular. Tudo isso já havia sido realizado em outras cidades brasileiras, não havendo precisamente inovação construtiva ou estrutural. No entanto, Neudson Braga atuou aqui como precursor de uma nova arquitetura, ainda pouco buscada pela sociedade local, prevalecendo, assim, seu mérito pioneiro.

No equipamento hoteleiro denominado **Imperial Palace Hotel** (1964), concebido por Neudson Braga e Armando Farias, para uma região de plena expansão da cidade, foram privilegiadas as questões de fluxos, sendo a forma em “Y” da edificação a solução de ligação entre estrutura física e estrutura visual, bem como um ajuste harmonioso e consciente entre ambas. O projeto evidencia influências da Escola Carioca e investe nas áreas abertas e fluidas dos pilotis, ao trabalhar as relações próximas entre a área privada do hotel e a orla.

O edifício **Palácio Coronado** (1965) estava fora da área central, em zona preferencialmente residencial de baixo gabarito, razão pela qual não poderia ter sido construído em altura. Neudson Braga agiu, portanto, como mediador urbano, argumentando contra o Plano Diretor da época, ao demonstrar as novas tendências de verticalização e ocupação em outros centros urbanos, convencendo gestores municipais. As características relevantes dessa obra são a valorização do pedestre, a diversidade e a cidade, manifestadas na adoção do uso misto, das diferentes soluções de plantas com

tamanhos variados, das áreas sombreadas e da generosa galeria no térreo (loggias) fazendo ligação direta com a calçada e o entorno.

A quarta obra analisada, com relação às anteriores se distancia um pouco mais dos princípios que regeram a Escola Carioca de arquitetura. No entanto, a **Residência do arquiteto** (1970) trouxe conquistas espaciais significativas, fruto de experimentações realizadas no canteiro de obras e do uso de tecnologias alternativas. As ideias de Neudson Braga já estavam então mais alinhadas ao pensamento dos arquitetos Flávio Império (1935-1985), Rodrigo Lefèvre (1938-1984) e Sérgio Ferro (1938) para a *Arquitetura Nova*, cujas bases são adequar-se “às restrições econômicas do subdesenvolvimento e à falta de recursos”, porém buscar “novos valores que viabilizassem um projeto audacioso de transformação do presente” (KOURY, 2003, p. 27). A edificação, de feições sóbrias, voluntariamente simples, foi toda construída em tijolos fabricados no local, com estrutura em concreto, esquadrias em madeira da região, tudo aparente. Não se trata de atribuir a essa obra características brutalistas da Escola Paulista, embora possam ser encontrados estrutura e revestimentos aparentes. Trata-se de um projeto experimental e único na obra do arquiteto, que recebeu tratamento refinado, revestimentos bem-acabados e materiais regionais, dos quais Neudson Braga se apropriou e aperfeiçoou em técnicas locais.

Intenciona-se, neste trabalho investigativo, trabalhar mais uma abordagem da historiografia, aquela que diz respeito especificamente à arquitetura moderna realizada no Nordeste brasileiro, considerando a presença de novos personagens, nesse caso o arquiteto cearense José Neudson Bandeira Braga, a fim de facilitar a elaboração de novos desenhos e novas ligações catográficas e desvelar a rede de relações historiográficas da arquitetura no Brasil (NASLAVSKY, 2014). Espera-se que esse estudo possa contribuir da mesma forma para a preservação do relevante patrimônio moderno brasileiro.

Referências

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora. Perspectiva, 2012.

CASTRO, José Liberal de. **Panorama da Arquitetura Cearense. Cadernos Brasileiros**

de **Arquitetura**, v. 9 e 10. São Paulo: Projeto, 1982.

CAVALCANTE, Marcia Gadelha. **Os edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935 1986): dos conceitos universais aos exemplos singulares**. 2015. 842f. Tese (Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

DIÓGENES, Beatriz H. N.; ANDRADE, Margarida J. Título do capítulo. *In*: JUCÁ NETO, Clóvis Ramiro; GONÇALVES, Adelaide; BRASIL, Alexia Carvalho (Org.). **Arquitetura Moderna Campus do Benfica – Universidade Federal do Ceará**. Fortaleza: Edições UFC, 2014. v. 1. p. inicial-final do capítulo.

DIOGENES, Beatriz Helena Nogueira; PAIVA, Ricardo Alexandre. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do professor arquiteto José Neudson**. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO NO-NE, Natal, RN, 2012.

GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras, CORRÊA, Elyane Lins (org.). **Reconceituações contemporâneas do patrimônio**. Salvador: EDUFBA, 2011.

KOURY, Ana Paula. **Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2003.

NASLAVSKY, Guilah. **O Nordeste na historiografia da arquitetura moderna nacional**. *In*: 5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste, 2014, Fortaleza, Ce.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 2014.

SEGRE, Roberto. **Casas brasileiras. Brazilian houses**. Rio de Janeiro, Viana & Mosley, 2006.

WAISMAN, Marina. **O interior da História: historiografia arquitetônica para uso de l tino-americanos**. São Paulo: Perspectiva, 2013.